

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Исследование долговечности модифицированных бетонов для монолитного строительства

1. Научный руководитель: к.т.н., профессор, **Цой Владимир Михайлович.**
2. Студент магистратуры: **Мухамедов Нодирбек Олимжон ўғли**

Аннотация. По объемам производства, уровню технических и экономических показателей бетон и железобетон занимают приоритетное место в общей структуре мирового производства строительной продукции. Получив название "материал XX века", бетон остается основным конструкционным материалом и в XXI веке, поэтому проблема повышения его прочности и долговечности сохраняет свою актуальность. В последние годы важным показателем современных бетонов считается высокая скорость набора прочности. Высокопрочные бетоны (ВПП) или высококачественные бетоны (ВКБ) будущего должны при нормальных «комнатных» температурах твердения в течение 1-2-х суток обеспечить формирование прочности, достигающей 60-70% от нормативной, и полностью исключить энергетические затраты на тепловую обработку.

Ключевые слова: долговечность бетона, высокопрочные бетоны, суперпластификаторы.

Annotation. In terms of production volumes, according to the rate of

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

technical and economic indicators, concrete and reinforced concrete occupy a priority place in the overall structure of the world production of construction products. Having received the name "material of the 20th century", concrete remains the main structural material in the 21st century, so the problem of increasing its strength and durability remains relevant. In recent years, a high rate of strength development has been considered an important indicator of modern concretes. High-strength concretes (HSC) or high-quality concretes (HQB) of the future should, at normal "room" hardening temperatures, within 1-2 days ensure the formation of strength reaching 60-70% of the standard, and completely eliminate energy costs for heat treatment.

Key words: *durability of concrete, high-strength concrete, superplasticizers.*

Введение. Возведение зданий и сооружений из монолитного бетона и железобетона в последние годы становится все более популярным. Основными преимуществами монолитного строительства являются универсальность и многообразие архитектурных и проектных решений, возможность возведения уникальных пространственных конструкций, улучшение теплофизических свойств, повышение надежности зданий и сооружений, снижение себестоимости и сроков строительства.

В последние годы резко возросла потребность в бетонах на основе цементов с комплексными многокомпонентными модификаторами, отвечающих требованиям современного строительства. Это вызвано

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

нарастающей тенденцией применения высококачественных бетонов, созданием новых технических и конструктивных решений, необходимостью повышения надежности, долговечности и экономичности строительства. Комплексные модификаторы являются мощным средством регулирования и управления свойствами монолитных бетонов. Среди основных требований предъявляемых к высококачественным монолитным бетонам относят: высокая ранняя прочность и морозостойкость, высокий модуль упругости и стабильность объема, низкая проницаемость по отношению к воде. Поэтому все большее внимание уделяется исследованиям поверхностно-активным добавкам воздухововлекающего действия, активно влияющим на структурно-реологические свойства бетонной смеси, структурную пористость цементного камня, а также на энергетическое состояние как водной среды, так и твердой фазы цементных композиций.

В монолитном домостроении модификация бетонов развивается в основном по следующим направлениям: - обеспечение высоких технологических свойств и повышение пластичности бетонных смесей; - регулирование процессов твердения бетонов; - получение бетонов с заданными параметрами физико-механических свойств и долговечности; - обеспечение возможности производства работ в зимнее время.

В современном бетоноведении номенклатура модификаторов различных классов достаточно велика и многообразна. Разработана классификация добавок не только по функциональному признаку (ГОСТ

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

24211-03), но и по механизмам действия на процессы гидратации и твердения цементных материалов. Следует отметить, что в технологии современных многокомпонентных бетонов стирается грань между понятием «модификатор» и «компонент» бетонной смеси. Например, ультрадисперсные микрокремнеземы и метакаолин, а также и некоторые минеральные добавки в большей степени могут быть отнесены к компонентам бетонов сложного состава, чем к минеральным модификаторам, поскольку в большинстве случаев в высокопрочных и качественных бетонах они присутствуют в обязательном порядке. С другой стороны большой объем научных исследований выполнен отечественными учеными по исследованию тонкодисперсных минеральных веществ, улучшающих и регулирующих структурные свойства бетонной смеси, такие как наполненность, нерасслаиваемость, водоотделение. Современный бетон это в первую очередь многокомпонентный материал с модификаторами различного функционального назначения. Для достижения высоких качеств в состав современного бетона вводят 7–8 компонентов, в отличие от традиционного 4-компонентного бетона. В состав бетона входят химические и минеральные добавки, позволяющие не только эффективно использовать гидратационную активность цемента, но и получать бетоны с высокими показателями эксплуатационных свойств, надежности и долговечности. Широкие возможности в вопросах получения технологичных бетонов высокого качества и прочности открывает применение в технологии монолитного домостроения модифицированных бетонов, наполненных минеральными

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

добавками различной дисперсности, получаемых на основе тонкомолотых природных минералов и горных пород. Использование в современном строительстве наполненных цементных систем, модифицированных суперпластификаторами в сочетании с минеральными микронаполнителями, открывает большие перспективы не только направленного химического регулирования процессов структурообразования и твердения, но и получения оптимальных составов бетонов с учетом структурной топологии цементных систем, гранулометрии компонентов, энергетического состояния поверхности минеральных частиц и структуры жидкой фазы.

Рис. 1. Влияние пластифицирующих добавок на прочность цементного камня: 1 - контрольный, 2 – C-3, 3 – Silka Visco Crete, 4 – Melflux2651 F.

Выводы. Полученное существенное улучшение строительно-технологических свойств модифицированных цементов и бетонов на их основе, а также приведенная экономическая эффективность внедрения в строительство бетонов с комплексным модификатором, обуславливает техническую целесообразность и перспективность применения комплексного модификатора в технологии монолитного строительства.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рамачадран В.С. Добавки в бетон. М.: Стройиздат, 1988
2. Демьянова В.С., Дубошина Н.М. Сухие строительные смеси, модифицированные химическими добавками // Известия ВУЗов. Строительство. 1998.
3. Красный Ю.М., Красный Д.Ю. Монолитное домостроение: Учебное пособие. М., Екатеринбург, - 2000.

